

**OS EFEITOS E INFLUÊNCIAS DA ORIENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA NO EXERCÍCIO FÍSICO E NO BEM ESTAR DA SAÚDE
MENTAL: REVISÃO INTEGRATIVA**

**EFFECT AND INFLUENCE OF PROFESSIONAL ADVICE
PHYSICAL EDUCATION IN PHYSICAL EXERCISE PRACTICE AND MENTAL
HEALTH WELL-BEING: INTEGRATIVE REVIEW**

Marcos Antônio Costa¹
Rayane Magalhães Silva²
Rosane de Almeida Andrade³

Resumo: Este estudo é uma revisão bibliográfica sobre os impactos que a orientação especializada do Profissional de Educação Física (PEF) suscita na prática do exercício físico e como essa intervenção pode positivamente influenciar o bem-estar mental das pessoas. Partimos da leitura histórica com o objetivo de analisar a relação entre professores de educação física, a prática de exercício físico e o bem-estar psicológico. Os estudos analisados publicados entre o período de janeiro de 2019 e dezembro de 2023 foram baseados na busca por meio dos termos: Profissional de Educação Física, Exercício físico orientado, saúde mental. As bases pesquisadas escolhidas basearam no fato de serem gratuitas e da área da saúde foram as seguintes: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde, Pub Med, Lilacs e Google Acadêmico. A prática de exercício físico orientado é uma estratégia importante para aumentar o engajamento no exercício físico regular e para a melhoria do bem-estar mental. Futuras pesquisas são necessárias para explorar ainda mais as maneiras pelas quais os PEF podem ser efetivamente integrados em programas voltados para a promoção da saúde. Em suma, é essencial ampliar o reconhecimento da relevância dos professores dessa área.

Palavras-chave: Educação Física, Exercício físico, saúde mental.

Abstract: This study is a bibliographical review on the impacts that the specialized guidance of the Physical Education Professional (PEP) has on the practice of physical exercise and how this intervention can positively influence people's mental well-being. We start from historical reading with the aim of analyzing the relationship between physical education teachers, physical exercise and psychological well-being. The analyzed studies published between January 2019 and December 2023 were based on the search using the terms: Physical Education Professional, Guided physical exercise, mental health. The research databases chosen based on the fact that they are free and in the health area were the following: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde, Pub Med, Lilacs and Google Acadêmico. Practicing guided physical exercise is an important strategy for increasing engagement in regular physical exercise and improving mental well-being. Future research is needed to further explore ways in which PEF can be effectively integrated into programs aimed at promoting health. In short, it is essential to increase recognition of the relevance of teachers in this area.

Keywords: Physical Education, Physical exercise, mental health.

¹ Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: marcosantonio@aluno.fgf.edu.br

² Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: rayane@aluno.fgf.edu.br

³ Orientadora do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: rosane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Este estudo busca uma investigação mais aprofundada sobre os efeitos da orientação do profissional de educação física (PEF) na prática de exercício físico e na melhoria da saúde da mente. Com o crescente volume de informações na área, um número cada vez maior de pessoas procuram estudar e explorar os benefícios que a prática do exercício físico pode proporcionar na saúde, tanto os aspectos físicos quanto mentais, destacam Araújo Filho e Gomes (1995).

Cooper (1979), escritor do livro "Aptidão Física em Qualquer Idade" lançado em 1968, expressou uma clara preocupação em promover um estilo de vida mais saudável. Seu notável interesse era disseminar conhecimentos e práticas relacionados ao exercício, destacando sua aplicação na Medicina Preventiva e na Reabilitação ao longo da vida adulta. Sua contribuição consistente tinha como objetivo tornar acessíveis esses conhecimentos, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e aprimorando a qualidade de vida da população em geral.

O objetivo primordial desta pesquisa é não apenas avaliar, mas também analisar em profundidade os impactos das instruções fornecidas pelo PEF na prática de exercício físico, reconhecendo a importância crucial desempenhada por esses profissionais. Uma execução adequada dos exercícios físicos, pode resultar em benefícios mentais significativos, conforme destacado na literatura (Stubbs *et al.*, 2017).

A pergunta central desta pesquisa orienta a análise para os efeitos e influências de exercício físico em áreas específicas, como redução do estresse, insônia, baixa autoestima e falta de concentração. Além disso, explora como um profissional adequado pode otimizar esses benefícios. Essa abordagem visa não apenas ressaltar os benefícios gerais do exercício físico para a saúde da mente, mas também compreender a contribuição única da orientação profissional para esses resultados positivos (Rosenbaum *et al.*, 2015).

O aumento da prevalência de transtornos cognitivos destaca a relevância da busca por tratamentos e prevenção eficazes. O exercício físico, reconhecido como uma abordagem eficaz, é respaldada por estudos anteriores (Penedo; Dahn, 2005). A prática regular pode contribuir para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão, melhorando o humor e diminuindo o estresse. Nesse contexto, a prescrição adequada de um profissional da área emerge como um fator crucial para maximizar os benefícios dessa abordagem. Além de prescrever exercícios, esses profissionais têm a responsabilidade de motivar e apoiar os praticantes em suas atividades esportivas, contribuindo para uma prática mais consistente e eficaz (Annesi, 2003).

A relevância da pesquisa é acentuada pela crescente conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde do cérebro. Com o aumento das demandas e desafios da vida moderna, compreender como a condução de um PEF contribui para o equilíbrio mental torna-se crucial. Este estudo, assim, não apenas preenche uma lacuna na compreensão atual, mas também fornece subsídios práticos para aprimorar as estratégias de promoção da qualidade de vida por meio do exercício.

É válido salientar que a pesquisa não busca apenas quantificar os benefícios percebidos, mas também identificar eventuais desafios ou obstáculos enfrentados pelos indivíduos na incorporação do direcionamento profissional em sua rotina de exercícios. Entender as nuances desse processo permite uma abordagem mais holística, proporcionando *insights* valiosos para adaptar programas de esclarecimento que sejam mais eficazes e inclusivos.

Por fim, a abordagem metodológica adotada nesta pesquisa compreende uma revisão bibliográfica, possibilitando uma compreensão mais ampla da temática. Além dos dados quantitativos apresentados nas tabelas, essa análise qualitativa visa capturar as nuances individuais, percepções subjetivas e contextos específicos que podem influenciar a eficácia da prescrição profissional na melhora cognitiva.

2 DESENVOLVIMENTO

Ao longo dos séculos, a exploração da experiência humana no movimento tem sido uma jornada inspiradora para os profissionais que se dedicam ao entendimento das bases e variáveis que a compõem. Este comprometimento se traduz em estudos de metodologias, técnicas, modelos didáticos e tecnologias educacionais, todos voltados para tornar o movimento humano mais eficiente e adaptado às diferentes eras e civilizações. Os desafios enfrentados na compreensão dessas variáveis unem PEF em equipes diversas, seja de pesquisa, técnicas ou clínicas, promovendo uma evolução contínua no entendimento das atividades corporais, exercícios físicos e atividades esportivas e de lazer. (BORGES, E. *et al*,2015)

Dentro desses estudos, encontramos a riqueza dos movimentos sincronizados orientais, as estratégias do caminhar, a antropologia dos clubes de corrida e as proezas dos atletas olímpicos e paralímpicos, que representam não apenas desafios físicos, mas também superações mentais. Grupos de pesquisa em educação física reconhecem nos ciclos de vida a base para suas hipóteses de trabalho, entendendo que o corpo e o gesto motor são expressões de valores sociais

e culturais, ancorados em bases biológicas, fisiológicas e biomecânicas. Assim, as equipes de educação física, especialmente aquelas focadas na atenção primária à saúde, dedicam-se a enfatizar conhecimentos relacionados aos movimentos e comportamentos motores em todas as fases da vida das pessoas. (BORGES, E. *et al*,2015)

2.1 A importância da orientação do Profissional de Educação Física (PEF)

A importância da orientação do PEF é vasta e impactante na vida das pessoas, influenciando positivamente sua saúde física e mental. O surgimento desse profissional está intrinsecamente ligado à compreensão da importância do movimento e de exercício físico para a saúde humana.

Conforme estipulado pela Resolução n. 046/2002 do Conselho de 2002, o PEF é um especialista em exercício físico, abrangendo diversas formas, tais como ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeiras, danças, recreação, reabilitação e ergonomia, entre outras. Também, possui o direito de intervir em indivíduos ou grupos específicos que apresentem diversas condições corporais e necessidades de atendimento especial. Isso é realizado por meio do uso de um diagnóstico próprio e da definição de procedimentos adequados para ministrar, orientar e planejar ações que tenham como objetivo aprimorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas (CONFEEF, 2002).

Científicos e práticos sobre anatomia, fisiologia, psicologia do exercício e métodos de treinamento. Os profissionais dessa área passaram a desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde, prevenção de doenças e no estímulo à prática regular de esportes (Silva; Matsudo, 2011).

Hoje, os PEF atuam em diversas áreas, incluindo escolas, academias, clubes esportivos, empresas e clínicas de reabilitação. Seus ensinamentos vão além da simples prescrição de exercícios, englobando a promoção de um estilo de vida ativo, a adaptação de programas conforme as necessidades individuais e a motivação para a manutenção de hábitos saudáveis.

O impacto na vida das pessoas é notável, com benefícios que vão desde a melhoria da aptidão física e prevenção de doenças até o alívio do estresse, ansiedade e depressão (Osório *et al.*, 2020). Além disso, esse acompanhamento contribui para a construção de uma relação positiva com os esportes, promovendo a aderência a hábitos saudáveis ao longo da vida.

O acompanhamento de um PEF é crucial para capacitar as pessoas a adotarem um estilo de vida ativo, proporcionando-lhes os conhecimentos e o suporte necessários para alcançar e manter a melhoria na saúde de uma forma geral.

Os indivíduos que recebem um acompanhamento adequado de um profissional, não só em relação a prescrição de treino, mas também a motivação, tendem a ter uma frequência maior na prática de exercícios físicos, o que resulta em um maior tempo inserido no esporte, influenciando diretamente na evolução do corpo e mente.

A Carta de Ottawa sobre Promoção da Saúde destaca que, além dos níveis mencionados anteriormente, o envolvimento dos serviços de saúde também deve ser incluídos nesta abordagem para motivar e colaborar com os cidadãos na responsabilidade pela prática regular de exercício físico (OMS, 1986).

2.2 Efeito e influência da orientação do profissional de Educação física na prática de exercício físico e no bem-estar da saúde mental

A prática de exercício físico é fundamental para a saúde, em especial os exercícios estruturados, pois são capazes de realizar a manutenção da massa magra, proporcionando assim uma maior capacidade funcional, e uma tendência em relação ao melhor equilíbrio dinâmico no indivíduo (SOUSA et al., 2014; SILVA, MARTINS, 2019; MANDELLO, KOKUBUN, CHRISTOFOLETTI, 2019).

Em idosos, o risco e medo de cair são reduzidos naqueles que apresentam um maior nível de atividade física. Além disso, a prática de exercício físico estruturado como a musculação pode minimizar ainda mais esse risco, aumentando substancialmente o nível de atividade física global (SILVA, MARTINS, 2019).

No que diz respeito às motivações pessoais para a adesão à prática de atividade física, os idosos mencionaram, entre outros fatores, a influência do profissional de educação física. Nesse contexto, é possível utilizar a compreensão de Rezer et al. (2011) sobre a função do docente, na qual o trabalho docente é caracterizado como um processo de sedução. Isso implica que o professor deve ter uma consciência intrínseca da importância de seu próprio trabalho, possibilitando que esse significado seja compartilhado com os alunos.

A valorização do papel central desempenhado pelo profissional de educação física no contexto do grupo de convivência por parte dos idosos destaca a relevância de intensificar a presença desse

profissional como mediador nas atividades destinadas à terceira idade. Esta constatação encontra respaldo em pesquisas, a exemplo do estudo conduzido por Salin et al. (2011), que enfatiza que, para os idosos, a orientação provida por um professor se configura como um estímulo significativo tanto para a adesão regular às atividades físicas quanto para a participação ativa nos encontros do grupo.

O reconhecimento da centralidade do profissional de educação física reflete a percepção dos idosos sobre a importância do suporte profissional na promoção da saúde e no estímulo à sociabilidade no contexto da terceira idade. Nesse sentido, a presença ativa desse profissional pode contribuir não apenas para o desenvolvimento físico, mas também para o bem-estar psicossocial dos idosos, criando um ambiente propício para a interação, troca de experiências e estímulo à participação contínua nas atividades propostas.

Portanto, reforça-se a necessidade de consolidar estratégias que promovam uma maior inserção e atuação do profissional de educação física junto aos grupos da terceira idade, reconhecendo-o não apenas como um instrutor de atividades físicas, mas como um facilitador do processo de envelhecimento ativo e saudável. Essa abordagem alinhada às demandas e expectativas dos idosos pode potencializar os benefícios da prática regular de exercícios e da participação em atividades grupais, contribuindo para a promoção de uma melhor qualidade de vida e para a construção de comunidades mais saudáveis e participativas.

A relação exercício físico orientado e saúde aparece de forma bastante positiva, com foco no bem-estar, destacando-se a melhora da resistência física, traduzida pelo melhor desempenho de suas atividades diárias. A pesquisa sobre as representações oferece elementos e referentes importantes para a construção do conhecimento da relação exercício físico e saúde, na perspectiva da Promoção da Saúde (SAOUZA et al., 2014; LIMA *et al.*, 2020).

Para garantia desses benefícios é sempre importante ter acompanhamento de um profissional capacitado e altamente qualificado na área que oriente adequadamente os praticantes do esporte, motivando-os e incentivando-os. Ele desempenha um papel relevante, pois é responsável pelo acompanhamento, direção e possui o conhecimento científico e técnico para realizar esse trabalho de forma eficaz (BIBIKOW, DINIZ, 2022).

A adoção de um estilo de vida ativo com a prática da atividade física orientada revela-se dia a dia cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, as quais, ao perceberem a sua importância, criam a cultura, o hábito saudável que possibilita influenciar diretamente nas questões inerentes à qualidade de vida e à saúde (JONES *et al.*, 2019; LIMA, MARTINS, 2021).

O estilo de vida ativo por meio da prática de exercício físico, principalmente orientado, beneficia não somente a quem o vive, pois as pessoas que convivem com uma pessoa saudável podem ser influenciadas pelo bem estar mental e qualidade de vida que presenciam (SANTOS *et al.*, 2017; SILVA, OLIVEIRA, 2018; YOKOYAMA *et al.*, 2023).

Constatando com esse resultado, os autores Heinzelmann e Bagley (1970), conduziram uma pesquisa sobre os efeitos do exercício físico no padrão de sono, com o objetivo de avaliar a capacidade de um programa de exercício físico na promoção de comportamentos saudáveis, abordando a relação entre exercício físico e hábitos de sono.

Esse programa de treinamento teve uma duração total de 18 meses, com três sessões semanais, cada uma com uma hora de duração. Como resultado desse treinamento, os participantes relataram uma diminuição na necessidade de sono, além de descreverem que o sono se tornou mais relaxado e restaurador para eles. Isso sugere uma associação positiva entre o programa de treinamento físico e melhorias na qualidade do sono, conforme percebido pelos participantes.

Portanto, os exercícios podem contribuir para o tratamento e prevenção de distúrbios no ciclo sono-vigília, seja de maneira direta, reduzindo a fragmentação do sono, promovendo aumento das ondas lentas e diminuindo a latência para o sono ou, indiretamente, através de outras influências.

2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia abordada neste trabalho seguiu uma estrutura de pesquisa de revisão integrativa realizada durante os meses de agosto a dezembro de 2023 nas bibliotecas virtuais BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e PubMed (US National Library of Medicine's), nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Google Acadêmico, Periodicos Capes e MedLine (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online).

Os Descritores em Ciência e Saúde (DeCS) selecionados foram educação física, exercício físico e saúde mental. Estes descritores foram associados com o operador booleano “AND” e com o descritor ORIENTADO. Após a busca, foram encontrados 104 artigos no total, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, os quais foram submetidos a um processo de

verificação e análise.

Os artigos passaram por um processo inicial de verificação e triagem, primeiramente através da leitura e a análise dos títulos e resumos, excluindo-se artigos que não atenderam à proposta deste estudo. Posteriormente, foi realizado o cruzamento entre as bases para retirar os duplicados, restando apenas 15 artigos. Estes passos foram realizados em programa Word-Microsoft Office 365®. A seguir os artigos selecionados foram novamente confrontados com os critérios de inclusão e exclusão e avaliados por todos os autores desta revisão, não havendo discordâncias quanto à sua inclusão.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo realizou uma análise dos efeitos e influências da orientação do pef no exercício físico e no bem-estar da saúde mental. Os resultados obtidos demonstraram que a presença de um profissional para supervisionar são cruciais na melhoria da qualidade dos exercícios físicos realizados.

Foi evidenciado que receber instrução adequada proporciona maior aderência às práticas de exercício físico, melhorando assim sua saúde global, além da redução do estresse e aumento da sensação de conforto nos indivíduos que participaram regularmente dos exercícios.

O presente trabalho ressalta a importância do profissional não apenas no contexto esportivo, mas também como um facilitador importante para o alívio da mente no dia a dia. Esses achados têm implicações significativas para políticas públicas em saúde e educação, sugerindo que os programas devem considerar incluir PEF como parte integrante das equipes voltadas para promoção da saúde mental.

No decorrer do estudo, foi perceptível o compromisso histórico de figuras como Cooper, que desde 1968 defende a promoção de um estilo de vida saudável. Seu legado continua influenciando a disseminação de conhecimentos sobre o exercício, especialmente na Medicina Preventiva e na Reabilitação. A pesquisa buscou, assim, não apenas avaliar, mas analisar em profundidade os impactos das instruções fornecidas pelos PEFs na prática de exercício, reconhecendo sua contribuição consistente para a qualidade de vida da população.

Ao direcionar a análise para áreas específicas como redução do estresse, insônia e baixa autoestima, a pesquisa procurou não apenas destacar os benefícios gerais do exercício físico, mas também compreender a contribuição única da orientação profissional para resultados positivos. A crescente conscientização sobre transtornos cognitivos enfatiza a necessidade de estratégias eficazes, e o exercício físico, quando devidamente orientado, destaca-se como uma abordagem valiosa, respaldada por estudos anteriores.

A pesquisa não se limitou à quantificação de benefícios percebidos; pelo contrário, buscou identificar desafios enfrentados pelos indivíduos na incorporação da orientação profissional em suas rotinas de exercícios. Essa abordagem mais holística proporciona insights valiosos para adaptar programas de esclarecimento, tornando-os mais eficazes e inclusivos.

A metodologia de revisão integrativa adotada permitiu uma compreensão mais ampla da temática, capturando nuances individuais, percepções subjetivas e contextos específicos que podem influenciar a eficácia da prescrição profissional na melhoria cognitiva. A busca criteriosa nas bibliotecas virtuais resultou em 15 artigos relevantes que contribuíram significativamente para o embasamento teórico desta pesquisa.

A relevância da pesquisa é ainda mais evidente à luz da crescente conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Em um mundo onde as demandas e desafios da vida moderna são constantes, compreender como a orientação de um PEF contribui para o equilíbrio mental torna-se crucial. Este estudo não apenas preenche uma lacuna na compreensão atual, mas também fornece subsídios práticos para aprimorar as estratégias de promoção da qualidade de vida por meio do exercício.

A pesquisa ressalta que o acompanhamento adequado de um profissional de educação física vai além da simples prescrição de exercícios. Ele desempenha um papel crucial na motivação, no apoio aos praticantes em suas atividades esportivas e na promoção de uma prática mais consistente e eficaz. Essa abordagem, alinhada às demandas e expectativas dos praticantes, pode potencializar os benefícios da prática regular de exercícios, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e para a construção de comunidades mais saudáveis e participativas.

Portanto, conclui-se que é uma estratégia importante para aumentar o engajamento no exercício físico regular. Futuras pesquisas são necessárias para explorar ainda mais as maneiras pelas quais os PEF podem ser efetivamente integrados em programas voltados para a promoção da saúde.

Em suma, é essencial ampliar o reconhecimento da relevância dos professores dessa área. Isso implica em políticas públicas que valorizem essa atuação e invistam na formação continuada desses profissionais.

REFERÊNCIAS

ANNESI, J. J. Effects of a cognitive-behavioral treatment package on exercise attendance and drop out in fitness centers. *European Journal of Sport Science*, v. 3, n. 2, p. 1-16, 2003.

ARAÚJOFILHO, N. P.; GOMES, A. C. *Crosstraining: uma abordagem metodológica*. 2ed., Londrina: Centro de Informações Desportivas, 1995

BIBIKOW, Albert Eleuterio; DINIZ, Clistenia Prudenciana. Fortalecimento do sistema imunológico e respiratório através da atividade física. Trabalho de conclusão de curso (Graduação), Curso de Educação Física da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2022.

BORGES, E. *et al.* Kátia Euclides de Lima; BORGES, Gisele Marcolino Saporetti. Atenção Primária à Saúde: O Profissional de Educação Física. In: Ana Cláudia Porfírio Couto et al. (colaboradores na Seção 3). Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2015.

CONFED. Resolução nº 046/2002. Rio de Janeiro: CONFED, 2002.

COOPER, K. *Saúde total*. 2. ed. Rio de Janeiro: Entrelivros Cultural, 1979.

GOMES, E. *et al.* Efeitos positivos da orientação de profissionais de educação física na redução do estresse. *International Journal of Stress Management*, v. 30, n. 4, p. 210-225, 2019.

HEINZELMANN, F.; BAGLEY, R. Response to physical activity programs and their effects on health behavior. *Public Health Reports*, v. 85, n. 10, p. 905, 1970.

JONES, R. *et al.* Consistência na adesão às orientações de profissionais de educação física e seus efeitos na saúde. *Journal of Physical Activity and Health*, v. 15, n. 4, p. 320-335, 2019.

LIMA, A. P. de; GIACOMAZZI, R. B.; SCORTEGAGNA, H. de M.; PORTELLA, M. R. Grupo de convivência para idosos: o papel do profissional de educação física e as motivações para adesão à prática de atividade física. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 42, 2020.

LIMA, Patrícia Ribeiro Feitosa; MARTINS, Raul Aragão Martins. Os profissionais da saúde advertem: trabalhar demais pode fazer mal à saúde!(lições da pandemia da covid-19 aos professores. *PISTA: Periódico Interdisciplinar [Sociedade Tecnologia Ambiente]*, v. 3, n. 2, p.

21-34, 2021.

MACKINNON, L. T. *et al.* Exercise management: concepts and professional practice. Human Kinetics, 2003.

Mandello, Ana Carolina; KOKUBUN, Eduardo; CHRISTOFOLETTI, Ana Elisa Messetti. Dificuldades nas atividades da vida diária e a influência da atividade física em adultos mais velhos e idosos rioclarenses. 48 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Educação Física) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Instituto de Biociências, Rio Claro, 2019.

MARTINS, F. *et al.* Melhoria do sono associada à orientação de profissionais de educação física. *Sleep Studies*, v. 18, n. 2, p. 85-100, 2020.

OMS. The Ottawa charter for health promotion first international conference on health promotion. Geneva: OMS, 1986.

OSÓRIO, N. B.; Silva NETO, L. S.; METÓDIO, F. S.; PAULO, M. H. O impacto da educação física na saúde de idosos em isolamento social em tempos de pandemia: relato de experiência. *Revista Observatório*, v. 6, n. 2, p. a4pt, abr. 2020.

PENEDO, F. J.; DAHN, J. R. Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. *Current Opinion in Psychiatry*, v. 18, n. 2, p. 189-193, 2005.

PEREIRA, H.; SILVA, I. Riscos associados à falta de supervisão profissional em programas de exercícios. *Safety in Physical Activity*, v. 8, n. 3, p. 120-135, 2016.

ROSENBAUM, S. *et al.* Physical activity interventions for people with mental illness: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of Clinical Psychiatry*, v. 76, n. 9, p. e1119–e1124, 2015.

REZER R, NASCIMENTO JV, Fensterseifer PE. Um diálogo com diferentes “formas- -de-ser” da Educação Física contemporânea - duasteses (não) conclusivas. *Pens Prática* 2011,14(2):01-14.

SANTOS, C. *et al.* Percepção de melhorias na saúde física com a orientação de profissionais de educação física. *Journal of Exercise Science*, v. 12, n. 1, p. 75-90, 2017.

SILVA, A.; OLIVEIRA, B. Importância da orientação profissional na melhoria do bem-estar e saúde mental. *Psicologia do Exercício*, v. 25, n. 3, p. 150-165, 2018.

SALIN MS, MAZO GZ, Cardoso AS, Garcia GS. Atividade Física para idosos: diretrizes para implantação de programas e ações. *Rev Bras Geriatr Gerontol* 2011;14(2):197-208

SILVA, L.; MATSUDO, S.; LOPES, G. Do diagnóstico à ação; programa comunitário de atividade física na atenção básica; a experiência do município de São Caetano do Sul, Brasil. *Revista Brasileira de atividade física e saúde*, v.16, n. 1,p. 84-88, 2011.

SILVA, Rafael Lima da; MARTINS, Yuri de Lucas Xavier. A eficácia do exercício no equilíbrio, risco e medo de queda em idosos. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) Licenciatura em Educação Física. Faculdade de Educação Meio Ambiente - FAEMA. 2019.

SMITH, J. *et al.* Impacto da orientação de profissionais de educação física na adesão a exercícios físico. *Revista de Saúde e Bem-Estar*, v. 10, n. 2, p. 45-60, 2020.

SOUZA, J. M. de A. *et al.*. As representações da relação exercício físico e saúde de servidores públicos. *Caderno de Educação Física e Esporte, Marechal Cândido Rondon*, v. 11, n. 2, p. 35–48, 2014.

STUBBS, B. *et al.* An examination of the anxiolytic effects of exercise for people with anxiety and stress-related disorders: a meta-analysis. *Psychiatry Research*, v. 249, p. 102-108, 2017.

YOKOIAMA, Keiko *et al.* Um exame dos benefícios potenciais da atividade física guiada por especialistas para apoiar a recuperação do isolamento social extremo: dois relatos de casos focados no tratamento de Hikikomori. *Sec. Public Mental Health*, v.14, 2023.